

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘ZMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Шахноза Алимова,
катта ўқитувчи. Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги
Тошкент ахборот технологиялари университети,
shaxnoza.alimova.72@mail.ru

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

For citation: Shakhnoza Alimova, THE CONTRIBUTION OF THE SPIRITUAL HERITAGE CREATED DURING THE TEMURIAN PERIOD TO THE DEVELOPMENT OF MODERN CIVILIZATION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp. 40-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679607>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Амир Темури ва темурийлар сулоласининг ҳокимият тепасига келиши тарқоқ давлатларни бирлаштириш, Марказий Осиё илк уйғониш даври маданиятини қайтадан тиклаш, энг аввало, иқтисодий ҳаёт, шунингдек, фан, санъат ва адабиётдаги азалий анъаналар қайтадан тикланиш босқичи эканлигига эътибор қаратилган. Бу даврда инсон ва унинг ақл-идроқи, маърифатга интилиши, Шарқ ренессансига хос хусусият ҳисобланган маънавий комил инсонни шакллантиришга бўлган эътибор ва маърифатга интилиш кучайди. Темурийлар даврида яратилган маънавий мерос – Шарқ Ренессансининг муҳим босқичи сифатида дунё илмий жамоатчилиги томонидан ҳақли равишда тан олинган. Мазкур мақолада келтирилган илмий-таҳлилий фикрлар, кўплаб таҳлил этилган ҳамда нашр этилган илмий нашрлар кўшимча манба бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Уйғониш даври, темурийлар сулоласи даври, умумбашариятнинг абадий ёдгорлиги, Хуросон маданий ҳаёти, ҳаттотлик санъати, расадхона.

Шахноза Алимова,
старший преподаватель.
Университет информационных технологий
имени Мухаммеда аль-Хоразми,
shaxnoza.alimova.72@mail.ru

ВКЛАД ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ, СОЗДАННОГО В ПЕРИОД ТЕМУРИДОВ, В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор акцентирует внимание на том, что приход к власти Амира Темура и династии тимуридов является этапом воссоединения разрозненных государств, восстановления культуры раннего Возрождения Средней Азии, экономической жизни, а также

древних традиций в науке, искусстве и литературе. В этот период усилилось внимание к формированию духовно совершенной личности, что считается характерным для восточного Возрождения, и стремление к просветлению. Духовное наследие, созданное в эпоху Тимуридов, по праву признано мировым научным сообществом важным этапом Восточного Возрождения. Дополнительными источниками служат представленные в статье научно-аналитические заключения, множество проанализированных и опубликованных научных публикаций.

Ключевые слова: Эпоха Возрождения, эпоха династии Тимуридов, вечный памятник мира, культурная жизнь Хорасана, искусство, обсерватория.

Shakhnoza Alimova,
senior teacher. In the name of Muhammad al-Khorazmi
Tashkent University of Information Technologies,
shaxnoza.alimova.72@mail.ru

THE CONTRIBUTION OF THE SPIRITUAL HERITAGE CREATED DURING THE TEMURIAN PERIOD TO THE DEVELOPMENT OF MODERN CIVILIZATION

ABSTRACT

In this article, the author focuses on the fact that the coming to power of Amir Temur and the timurid dynasty is the stage of reunification of scattered states, restoration of the culture of the early renaissance of Central Asia, economic life, as well as the revival of ancient traditions in science, art and literature. During this period, the attention devoted to the formation of a spiritually perfect person, which is considered a characteristic of the Eastern renaissance, and the pursuit of enlightenment increased. The spiritual heritage created during the Timurid era is rightfully recognized by the world scientific community as an important stage of the Eastern Renaissance. The scientific-analytical opinions presented in this article, many analyzed and published scientific publications serve as an additional source.

Index Terms: Renaissance period, Timurid dynasty period, eternal monument of the world, Khurasan cultural life, even art, observatory.

1. Долзарблиги:

Она заминимиз муқаддас Ўзбекистон инсоният цивилизацияси бешикларидан бири бўлиб, Шарку Ғарб, Шимолу Жанубни боғлаб турадиган маданий макон ҳисобланади. Бу замонда туғилиб, камол топган олиму фузалолар, алломаю мутафаккирлар жаҳон илму фани, маданиятининг ривожланишига улкан ҳисса қўшганлар.

Илк уйғониш даври маданияти фан, адабиёт, санъат ва меъморчиликда инсоният ижоди маҳсулининг энг ноёб ёдгорликлари ва асарларининг яратилишига, кейинги даврлар мутафаккирларининг илхом манбаига айланган, нафақат ислом дунёси халқлари, балки умумбашариятнинг абадий ёдгорлигига айланган асарларнинг вужудга келишига сабаб бўлган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Амир Темурнинг ибратли ҳаёти ва давлатчилик иқтидори, фаолияти, салтанати тарихи, ундаги илм-фан ва маданиятни ўрганиш тарихшуносликнинг йирик илмий йўналишларидан бири сифатида доимо жаҳон олимлари, давлат раҳбарлари, сиёсатчилар диққат-эътиборида бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Шунингдек, темурийлар тарихи ва маданиятига оид манбалар жаҳон миқёсида турли тилларда таржима қилинган ҳамда илмий-тадқиқотлар амалга оширилган. Дунё тарихшунослигида Амир Темур даврини ўрганишга оид нашрлар кун сайин ортмоқда. Пировардида, жаҳон жамиятшунослигида “Темуршунослик” мустақил илмий йўналиши ҳам шаклланган.

Бугун Амир Темур ва темурийлар сулоласининг дунё цивилизацияси ривожига, инсониятнинг илмий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-ғоявий, маданий ва тафаккур даражаси

кескин кўтарилишига кўшган ҳиссаси беқиёслиги ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди. Жаҳон ҳамжамияти темурийлар даврини илм-фан, маданият, санъат ва адабиёт тараққиёти ҳамда улуғ кашфиёт ва ихтироларда ўз аксини топган давр, халқимизни эса шу пайтгача икки маротаба Ренессансга асос солган эл сифатида эътироф этади. Яъни **халқимиз ҳақли равишда Ренессанс яратган олган кам сонли халқлар сирасига киритилади.**

3. Тадқиқот натижалари:

Илк уйғониш даври, яъни IX-XII асрларда Мовароуннахр ва Хуросонда гуркираб яшнаган маданий ҳаёт мўғул босқинчилари томонидан яқсон қилинди. Маданий-иқтисодий жиҳатдан ривожланган шаҳарлар, обод қишлоқлар, боғу-роғлар харобага айлантилди.

Узоқ вақт мўғул босқинчилигига қарши олиб борилган кураш XIV асрнинг иккинчи ярмига келиб соҳибқирон Амир Темур бошчилигидаги мустақиллик учун урушлар ғалабаси ва Мовароуннахрда ягона давлат барпо этилиши билан яқунланди. Соҳибқирон Амир Темур ўзининг етук сиёсатдонлиги, илм-фан, санъат ва адабиёт намоёндаларига кўрсатган ғамхўрлиги билан мўғул босқинчилари томонидан яқсон этилган Марказий Осиё уйғониш даври маданиятини қайтадан тиклади. Марказий Осиё халқларининг бунёдкорлик салоҳияти, иймон-этикоди, аждодлар анъаналарига содиқлигини яна бир бор намоёниш этди. Буюк ва қудратли туркий уруғларнинг бошини бир ерга бириктириб, жаҳон давлатчилиги тарихидан муносиб ва мустаҳкам жой олишларига эришди.

Темурийлар даврида маданиятнинг тараққий этишига ҳисса қўшган ҳукмдорлардан бири Шохруҳ Мирзодир. Хуросонда 50 йил ҳукмронлик қилган Шохруҳ Мирзо энг аввало юртнинг ободчилиги учун кўп саъй ҳаракат қилди, ички низоларни бартараф этиб, ҳунармандчилик, айниқса, деҳқончиликнинг ривожланишига асосий эътибор берди. Бошқа ўлкалар ва мамлакатлар билан савдо-сотик ҳамда маданий-сиёсий алоқаларни авж олдирди. У отаси Амир Темур изидан бориб, сарой қошида йирик кутубхона қурдириб, кўплаб нодир асарлар ва кўлёмаларни йиғдирди. Ўз саройига ўша даврнинг кўзга кўринган уламолари, олимлари, санъаткорлари, шоирлари ва меъморларини тўплади, уларга ҳомийлик қилди.

Темурийлар даври маданиятининг юксалишига, айниқса, аниқ фанлар тараққиёти, илм-маърифатнинг, меъморчилик санъатининг ривожига улкан ҳиссани Шохруҳ Мирзонинг ўғли Мирзо Улуғбек қўшди. Йирик давлат арбоби, моҳир саркарда, улуғ астроном, фан ва маданият ҳомийси Мирзо Улуғбек даври темурийлар даври маданиятининг ёрқин саҳифаларидан ҳисобланади. Мирзо Улуғбек Мовароуннахрнинг йирик шаҳарларини, айниқса, унинг пойтахти Самарқандни обод қилишга улкан ҳисса қўшди. Энг аввало, бобоси Амир Темур даврида бошланган, лекин ҳар хил сабабларга кўра тугалланмай қолган бинолар “Шоҳизинда”, “Гўри Амир”, Шахрисабздаги “Кўк гумбаз” ва бошқа иншоотлар қурилишини охирига етказдирди. Шаҳар марказини ободонлаштиришга алоҳида эътибор берди. Марказий майдон – Регистонда мадраса, ҳонақоҳ, карвонсарой, ҳаммом ва бошқа кўркам биноларни қурдирди. Мовароуннахрни маданий жиҳатдан ривожланган уч шаҳри – Самарқанд (1417-1420 й.й.), Бухоро (1417 й.) ва Гиждувон (1433 й.)да мадрасалар барпо эттирди. Ўзи бевосита раҳбарлик қилган ҳолда 1424-1428 йилларда ўша даврнинг академияси – Расадхонани қурдирди.

Улуғбек қурдирган мадрасаларда илоҳиётшунослик, мантиқ, фалсафа илми, аруз каби фанлардан ташқари, аниқ фанлар: математика, геометрия, астрономия, табобат, география каби илмлар ўргатилди.

Хуросон маданий ҳаётига жиддий таъсир кўрсатган темурийзодалардан яна бири Шохруҳ Мирзонинг учинчи ўғли Бойсунқур Мирзодир. У “Ноғирiston”га ҳаттотлар, саҳҳофлар, наққошлар, лаввоҳлар каби ҳунар эгаларидан қирққа яқинини тўплади ва уларга ўша даврнинг машҳур ҳаттоти – Мавлоно Жаъфар Табризийни бош қилиб қўйди. Улар турли шаҳар ва қишлоқлардан кўлёмаларни тўплаш, кўчириш, безаш, китоб шаклига келтириш, кўпайтириш ва тарқатиш ишлари билан шуғулланганлар. Бойсунқур Мирзо ҳунарпарварлик ва ҳунармандликда жаҳонга машҳур бўлган. Шеърят ва ҳаттотлик унинг замонида ривож топди. Тарихий манбаларда кўрсатилишича, Бойсунқур Мирзонинг кутубхонасида китоб кўчириш билан биргаликда китобларга зар билан лавҳалар чизиш, гўзал нақшлар ва суратлар солиш, ўтмиш мутафаккирларининг ижоди ва таржимаи ҳолига оид материалларни тўплаб

ўрганиш, ноёб китоблардан нусхалар кўпайтириш, машхур ижодкорларнинг мукаммал куллиёти ва девонларини яратиш каби илмий-тадқиқот ҳамда ижодий ишлар йўлга қўйилди.

1425 йилда Бойсунқур Мирзо бошчилигидаги бир гуруҳ олимлар Абулқосим Фирдавсий “Шоҳнома”сининг 41 нусхасини йиғдириб, уларни қиёсий ўрганилди ва танқидий матнига яқинроқ матн яратилди. Бу нусхага 21 та гўзал миниатюралар илова қилинди ва настаълиқ хатида кўчирилди. Илм фанда “Шоҳнома”нинг Бойсунқур нусхаси” деб юритиладиган бу қўлёзмага Бойсунқур Мирзонинг ўзи мукаммал сўзбоши ёзди. Бойсунқур Мирзо бу сўз бошига Фирдавсийга оид барча манбаларни тўплади.

Бойсунқур Мирзо уста ҳаттот ва шоиртабиат киши бўлган. Унинг туркий ва форсий тилларда гўзал шеърлар ёзганлигини Алишер Навоий ҳам, Хусайн Воиз Кошифий ҳам таъкидлаб ўтганлар. Унинг ҳаттот сифатида олти хил хатни мукаммал билганлиги, айниқса, сулс ёзувида ўз давридаги энг уста ҳаттотлардан ҳам ўтиб кетганлиги тўғрисида маълумотлар учрайди.

Хуросоннинг иқтисодий-сиёсий ва маданий жихатдан тараққий этишига, Мовароуннахр, Ҳиндистон билан маданий алоқаларни ўрнатишга, илғор Шарқ маданияти анъаналарининг то XVI аср бошларигача давом этишига улкан ҳисса қўшган темурийзодалардан бири Султон Хусайн Бойқародир.

Хусайн Бойқаро даври маърифат ва тарих илмининг, туркий адабиёт ва суфиёна шеърятнинг, миниатюра ва меъморчиликнинг, мусаввирлик ва мусиқа санъатларининг юксалган даври ҳисобланади. Бу даврда фан, санъат, адабиётнинг ривожланишига катта имкониятлар яратилди. Туркий тил давлат даражасига кўтарилиб, ўзбек адабиётининг энг буюк сиймолари Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомийлар тасаввуф шеърятини баркамоллик даражасига олиб чиқдилар. Кўзга кўринган мусаввир Камолиддин Беҳзод “Хирот миниатюра мактаби”га асос солди. У кўплаб ўша даврнинг машхур асарларига миниатюралар чизди.

4. Хулосалар:

Хулоса сифатида қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

- Амир Темур ва темурийлар сулоласининг ҳокимият тепасига келиши тарқок давлатларни бирлаштириши, илк уйғониш даври маданий тараққиёти натижасида вужудга келган, лекин мўғуллар томонидан бир-биридан ажратиб ташланган ягона маданий жараён яна ривожланишда давом этди;
- Бу даврда иқтисодий ҳаёт, шунингдек, фан, санъат ва адабиётдаги азалий анъаналар қайтадан тикланди;
- Инсон ва унинг ақл-идроки, маърифатга интилиши, Шарқ ренессансига хос хусусият ҳисобланган маънавий комил инсонни шакллантиришга бўлган эътибор ва маърифатга интилиш кучайди;
- Фан ва адабиётда жаҳоншумул аҳамиятга эга бўлган асарлар яратилди;
- Ўз даврининг дорилфунунлари - олий ўқув юртлари вужудга келди;
- Астрономия, математика, мантиқ, фалсафа, тил ва адабиётшуносликка оид кўплаб асарлар яратилди;
- Миниатюра ва меъморчилик санъатлари ривожланиб, ҳаттотлик санъат ва хунар даражасига кўтарилди;
- Шарқ уйғониш даври – Шарқ Ренессансининг муҳим босқичи сифатида дунё илмий жамоатчилиги томонидан ҳақли равишда тан олинди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Shavkat Mirziyoev. "New Development Strategy of Uzbekistan". – Т.: Uzbekistan, 2022.
2. Akramov Sh. and others. Cultural monuments of Uzbekistan. – Tashkent: Uzbekistan, 1993.
3. Problems of culture and spirituality.-Tashkent:Heritage, 1994.
4. Khairullaev M. From the history of social philosophical thoughts in Uzbekistan. – Tashkent.:Uzbekistan, 1995.

5. Architectural masterpiece of Timur period. "Sharq" concert editor-in-chief – T., 1996.
6. Tulenov J. Philosophy of values. – Tashkent.: "Uzbekistan", 1998.
7. Alimova Sh.Kh. Basics of cultural and educational activity. Study guide. –T.: "Responsible printing" publishing house, 2007.
8. Ochildiev A. Philosophy of culture. "Muharrir" publishing house. – Tashkent.: 2010.
9. Abdurakhmanov M., Rakhmanov N. Cultural studies. "University". – Tashkent, 2011.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000